

Giriş

Araştırma alanlarındaki uzmanlaşma ve araştırmaların örgütlenerek daha verimli, hızlı ve sonuçlarının daha etkin kılınabileceği bilinci, araştırma sonuçlarının yansıtan belge sayılarının yüksek rakamlara ulaşması ve yayın türlerindeki niteliksel değişim, büyük bir bilimsel bilgi birikimine neden olmuştur. Dolayısıyla, mevcut bilginin denetimi ve erişiminde yeni güçlüklerle karşılaşılmaya başlanmıştır.

Süratle artan yayın hacmi, kendilerini ilgilendiren yayınları izleyerek çalışmalarını sürdürmek zorunda olan bilim adamlarının onları bizzat okumak suretiyle değerlendirip yararlanmalarını olanaksız hale getirmiştir. Bu durumda, yayınları izleyip içerindeki bilgilerin vasfını araştırmacılara duyurma ve gerektiğinde onlara erişimi sağlama yolunda kütüphanelere yeni görevler yüklenmiştir. Böylece kütüphaneler ve ayrıca onlardan türeyen bilgi-belge merkezleri, bilimsel ve teknik konularda insan zamanının verimli kullanımına büyük ölçüde yardımcı olmuşlardır.

Bunun yanında, ilgili talebin artışına bağlı olarak bilgilerin varlığından araştırmacıyı haberdar etme eylemi, öz bültenlerinin, özümlemiş bilgi ve hazır bilgi paketleri gibi yeni ürünlerin ve çeviri hizmetleri gibi servislerin gelişmesini gerektirmiştir. Değinilen değişikliklere özgü bir diğer koşul olarak da, bilgi depolama ve erişimi için yeni teknikler ve araçlar geliştirilmiştir. Böylece, özellikle 60'lı yıllardan başlamak üzere, bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden de yararlanan bu tür hizmetler, giderek çok daha hızlı ve etkin olarak ereklerine ulaşmaya başlamışlardır.

Bu hizmetler sayesinde bilim adamları, yayınların sadece özlerini okuyarak onlar arasında bir seçme yapabilme olanağına kavuşunca, bilgi üretimine daha hızlı ve kapsamlı biçimde katkıda bulunmaya başlamışlardır. Ayrıca, ilgilendikleri konuda tüm yayınları birarada görebildikleri için, aynı konuda daha önceden yapılmış bir araştırmayı da tekrar yapma yanılığısından kaçınabilmişler ve böylece büyük ölçüde zaman ve kaynak tasarrufu da sağlanmıştır.

Araştırma bulgularının yayınlandığı başlıca yayın türü bilimsel dergidir. Ne var ki, bilimsel dergi yönetimlerinin, ileride kaynakları ve

* *Uzman Kütüphaneci; TÜBİTAK-ULAKBİM 06539 Bilkent-Ankara (aytac@ulakbim.gov.tr).*

nedenlerine değinilecek olan çeşitli yazım hatalarını düzeltmek bakımından fazla özenli davranmamaları, ortaya birçok iletişim sorunun çıkmasına neden olmaktadır. Bu sorunlar, bir yerde değinilen bilgi erişim hizmetlerinin verilebilmesinde de kalite düşürücü roller oynayabilmektedir. Örneğin yazım hataları, veri tabanı editörlerinin hata yakalama yetilerini (ne kadar deneyimli olurlarsa olsunlar) aşabilen ve ayrıca veri tabanı girdilerini yazan bilgisayar operatörlerinin belge künyelerini yanlış girmesi, yanlışlarla dolu özleri iletmesi sonucunu getirebilen ve dolayısıyla bilgi erişimini güçleştiren veri tabanına özgü kalite düşmelerine neden olmaktadır.

Dergilerin mümkün olduğunca yanlışsız çıkması, dergi editörlüklerinin ne derecede amaçlarına uygun çalıştıklarının dolaylı bir göstergesi olduğu için, editörlükler açısından da elbette ki çok önemli bir hedeftir. Ancak, kendilerine geleni değerlendirmek zorunda kalan veri tabanı editörlükleri açısından bu yanlışların varlığı daha vahimdir.

Burada, Türk Tıp Dizini editörlüğü açısından Türk Tıp Dizini'ne giren dergilerdeki yazım hataları ele alınacaktır. Ancak daha önce ufak bir genelleme yapmak, anlatımı kolaylaştıracaktır.

Derginin Hazırlanmasında İletişim Süreçleri

Bilimsel dergiler, konularında uzmanlaşmış bilim adamlarının, bilimsel yöntemler kullanarak yaptıkları çalışmalardan elde ettikleri sonuçları, öncelikle çalıştıkları bilimsel alandaki meslekdaşlarıyla paylaşmak için yazdıkları orjinal makaleleri (yazıları) belli aralıklarla yayımlayan dergilerdir. Bilimsel dergilerin kendilerine özgü kuralları ve uygulamaları vardır ve olmalıdır. Bu dergiler hakemlidir ve genellikle üniversite, vakıf veya dernek, ya da özel ihtisas kuruluşlarınca yayımlanır.

Bir makalenin değerlendirilerek baskıya hazır hale getirilmesi, basit bir gösterimle,

- a) Makale yazar(lar)ı,
- b) Editör(ler),
- c) Hakem(ler),
- d) Yayıncı

kutupları arasında, aşağıdaki şekilde belirtilen süreç akımları yoluyla olagelen etkileşimin sonucunda ortaya çıkar. İstisna oluşturan durumlarda, yazar ile yayıncı, hakem ile yazar arasında da iletişim süreçleri yaşanabilir.

Bu süreçlerde, kutuplardan birinde ve özellikle editörlük kutbunda üreyen veya düzeltilmeden kalan yazım hatası, tüm yayını etkileyecek ve ayrıca genelde, en azından okur kitlesi üzerinde, ilgili derginin güvenilirliğini azaltıcı bir etki yaratacaktır.

Dergilerde Yazım Hataları

Bir bilimsel dergideki yazım hataları şu iki ana grupta toplanabilir:

Derginin fiziksel özellikleri veya yayın kaydı ile ilgili hatalar:

Bunlar, kısaca

- Dergi adı,
- Cilt, sayı, yıl, ay,
- Yayımlayan kuruluş adı,
- ISSN,
- Yazar adları (içindekiler sayfasındaki),
- Editör adları,
- Sayfa numarası vb. gibi kayıtlarda yapılan hatalardır.

Sayılan bu tür hatalar, doğrudan doğruya bilgiye erişimi engelleyen niteliktedir. Örneğin, derginin adının yanlış yazılması, ya da cilt numarasının 6 yerine 9 olarak verilmesi veya yıl olarak 1964 yerine 1946 basılması, bilgiye erişimi zorlaştırır; böylece ya vakit kaybına neden olur, ya da bazen bilgiye ulaşımı tümünden engeller. İstenilen bilgiye ulaşmak için ve belki de ancak dergi adının doğru yazıldığı durumlarda, sabırlı olmak şartıyla okur, bilgi merkezi ile aynı şehirde ise, bilgi merkezinin süreli yayın deposuna girmesine müsaade edilmişse, derginin tüm sayılarına eriştiği taktirde, onların "İçindekiler" sayfalarını inceleyerek doğruya ulaşabilir.

Diğer taraftan, belge sağlama açısından sayfa kaydı da çok önemlidir. Örneğin, makalenin yer aldığı sayfalar yanlış yazıldığı

taktirde, belge sağlama işlemleri artık elektronik ortamda gerçekleştiğinden, yanlış makaleye ulaşılacak ve okurun doğru makaleye ulaşma çabası, onu zaman, hız ve hatta parasal yönden kayba uğratabilecektir.

Makale metnindeki içerik hataları:

Bunlar, kısaca

- Yazar(lar) adı hataları,
- Yazıların başlık hataları,
- Özdeki yazı veya içerik hataları,
- Anlaşılabilir ölçüde diğer içerik hataları; örneğin hastalık adı, ilaç maddeleri ile ilgili hatalar veya bir yerde hata yapılmış olduğu izlenimini veren çelişkiler vb. şeklinde özetlenebilir.

Asıl kaynağı yazar olsun veya olmasın, bu hataları ortaya çıkarma görevi hem hakeme, hem de editöre aittir. Ancak unutmamak gerekir ki, iyi çalışmadığı taktirde hakemin hiçbir yükümlülüğü bulunmadığından, bu hataların sorumluluğu yalnızca editör tarafından üstlenilecektir.

Şimdi Türk Tıp Dizini'ne giren dergilerdeki yazım hatalarından bahsedilebilir. Ancak daha önce, dizine giren dergilerin birtakım genelleştirilebilir özelliklerini kaydetmek ve böylece onları amaç yönünde tanıtmak uygun düşecektir.

Türk Tıp Dizini'ne Giren Dergilerin Bazı Özellikleri

Türk Tıp Dizini'ne giren dergilerin konumuzu bir biçimde ilgilendiren özelliklerini şöyle sıralayabiliriz.

- 1) Dizine giren tıp dergileri, diğer bazı bilimsel alanlardaki dergilere göre daha fazla makale içermektedir. Rasgele yapılan bir sayım, bu sayının dergi sayısı başına 15 civarında olduğu izlenimini uyandırmıştır. Bu arada, şunun da belirtilmesi yerinde olur ki, makale sayısının fazla oluşu, yazım hatalarını da arttırmaktadır.
- 2) Dizine giren dergiler, zaten "düzenli çıkma" dizinde kalmanın bir şartı olduğu için, gecikmesiz çıkmakta ve Türk Tıp Dizini'ni üreten ULAKBİM'e düzenli bir biçimde gönderilmektedir. Ancak, yeri gelmişken bir endişeyi de dile getirmek gerekir. Bazı dergilerde düzenli yayınlanma kaygısı, acele düzeltme yapılması ve hatta düzeltmelerin matbaalara bırakılması sonucunu doğurmakta, bu da dergilerin yazım hata miktarını ciddi olarak etkileyebilmektedir.

- 3) Dergilerde, çoğunlukla uluslararası standartlara tamamen uygun yazım ve düzenleme kuralları bulunmaktadır.
- 4) Dergilerin yaklaşık dörtte biri İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
- 5) Dergilerin hemen hemen hepsinde İngilizce ve Türkçe başlık, öz ve anahtar sözcükler bulunmaktadır.
- 6) Dergilerdeki makalelerin büyük çoğunluğu, araştırma ve olgu sunumlarını içermektedir.
- 7) Makaleler, çoğunlukla birden fazla yazar tarafından yazılmakta, yazar sayısı genelde 3 civarında olmaktadır. Ancak, bazen 10 yazarlı bir makaleye de rastlanabilmektedir.
- 8) Dergi yazarları, genelde tüm isimlerini kullanmaktadırlar. Bayan yazarlar da, çoğunlukla genç kızlık ve evlilik soyadlarını beraberce vermeyi yeğlemektedirler.
- 9) Henüz yerleşikleşmiş bir Türkçe tıp yazım dili gelişmediği için bir dergideki farklı makalelerde bile aynı sözcüğe özgü farklı yazım biçimlerine rastlanmaktadır.

Türk Tıp Dizinine Giren Dergilerdeki Makalelerde Sıkça Görülen Yazım Hataları

TÜBİTAK/ULAKBİM Müdürlüğü'nce geliştirilen Türk Tıp Dizini, Sağlık Bilimleri alanlarında Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlardaki Türkçe ve diğer dillerde yazılmış bulunan özgün araştırma makalelerini kapsamaktadır. 1993 – 1997 yılları arasında basılı olarak yayımlanan Türk Tıp Dizini, 1996'dan itibaren elektronik ortamda taranabilir bir veri tabanı olarak hizmet sunmaktadır. 2001 yılından itibaren de, dergilerdeki makalelerin birçoğunun tam metnine, "akıllı bağlantılar" aracılığı ile elektronik ortamda ulaşabilmek mümkün olmuştur.

Türk Tıp Dizini'ne giren makalelerin en sık görülen veya göreceli olarak önemli bulunan yazım hataları, aşağıda, gruplanarak ve açıklayıcı hata örnekleriyle birlikte verilmiştir. Örneklerde, (buradaki yapıcı amacımız afişe etme değil bir olgunun saptanması ve bu saptamaya bağlı olarak gerekli uyarının yapılması olduğundan) kaynak verilmemiş olup, böylelikle ilgili dergi adları da gizlenmiştir.

Yazar Adı Yazılış Hataları

Bir derginin herhangi bir sayısında, aynı yazar tarafından yazılmış iki makaledeki yazar adları, art arda ve şu şekilde verilmektedir:

FENKÇİ, İbrahim Veysel

FENCİ, Veysel

Bu adların ilki 225'inci ve ikincisi de 279'uncu sayfada yer almaktadır. Bu hatanın ötesinde, derginin "İçindekiler" sayfasında yazar adının verilmesi ise şöyledir:

S. 225'deki için, İ. Veysel FENKÇİ

S. 279'daki için, İ.VEYSEL FENKÇİ

Daha da ötede, bu kez yazar indeksinde görünüm şudur.

FENKÇİ, V. İ.

Görüldüğü üzere, metinde "İ. Veysel" olan adda, bu kez "Veysel" öne geçirilmiş bulunmaktadır.

Böyle hatalar, tamamen editörlük hatalarıdır. Bir taraftan, bunların "her durumda" bir dergi bünyesinde yer almaması gerektiği açıktır. Ancak öte yandan, böyle hataların Türk Tıp Dizini'ni de etkileyebileceğinin vurgulanmasında fayda vardır. Örneğin, verilen örnekte, eğer veri tabanı editörü dikkatli bir çalışma yapmıyorsa, bu yazarın iki makalesinden birine, yazar adına dayanarak ulaşmak olanaksız hale gelecektir.

Ayrıca, unutulmaması gerekir ki, verilen örnekte hiç olmazsa hataların oluşum biçimleri ve yerleri açıkça belli olmaktadır. Bu bir şanstır. Böylece, masa başında gerçekleşme bile, dergi yönetimi ile ufak bir temas sonucunda gereken düzeltme yapılabilir. Her hatalı durum, veri tabanı editörlüğü için bu derecede şanslı olmamaktadır.

Genelde, hataların kaynakları tahmin edilebildiği takdirde dizin editörlüğü tarafından bir masa başı düzeltmesi dahi gerçekleştirilebilir. Ancak örneğimizde, makaleyi incelerken editörün ve hakemin beraberce atlamış oldukları anlaşılmaktadır. Fakat, "yazar indeksi" gibi önemli bir dizinde bulunan hata, editörlüğün ayrıca özensiz çalışmış olduğunun da bir kanıtıdır. Öte yandan deneyimler, yazar adındaki yanlışların, matbaadan olduğu kadar yazar tarafından gönderilen nüshadan da kaynaklanabileceğini düşündürmektedir. Elbette ki, kaynağı ne olursa olsun, bütün hataların editörlükçe yakalanması gerekliliği mutlaklıdır.

Bir diğer örnek, birbirlerini izleyen ve aynı yazar tarafından yazıldığı anlaşılan iki makalede, önümüze aşağıda görülen isim farklılıklarını ortaya çıkarmaktadır:

AKPINAR, Belhan

AKPINAR, Bellhan

Tabii bu durumda, yazarın asıl önadının bunlardan daha da başka olabilme olasılığı daima vardır.

Yine benzeri Őu rnekte, karŐımıza bu kez  deŐiŐik soyad ıkmaktadır:

TURKAN, Hilmi

TRKAN, Hilmi

TORKAN, Hilmi

Aynı tip bir baŐka rnekte ise, makalelerdeki yazar adları Őyledir:

TUNAY, Rezzan

TUNCAY, Rezan

Trke’de ‘‘Rezzan’’ ve ‘‘Rezan’’ nad formları ile ‘‘Tuncay’’ ve ‘‘Tunay’’ soyad formlarının her ikisinin de bulunuŐu, son rneĐin dzeltilmesini Trk Tıp Dizini editrleri iin daha da zorlaŐtırmaktadır.

Yazar adlarının verililiŐinde izlenen hataların tahmin yolu ile kaldırılması, ne olanaklıdır, ne de doĐru bir yaklaŐımdır. rneĐin bir yazarın nadı,

Muhittin

Muhitin

Muhiddin

olarak  Őekilde gemektedir. DiĐer bir yazarın adı da,

Teyfik

Tefik

Tevfik

olarak yazılmaktadır. Bunları, Trke’de en sık grlen nada gre deŐiŐtirmek, elbette ki sz konusu olamaz. Hele,

Ahmet

Ahmed

olarak iki Őekilde verilmiŐ olan yazar adının doĐrusunu, mutlaka yazarın kendisinden Đrenmek gerekir.

Btn bu tr yanlıŐların, zaman zaman yazarlar tarafından da yapılabildiĐine inanmak zordur. Elbette ki, oĐu kez bylesine hatalar, yazarın eserini bir baŐkasının daktilo makinesinde veya bilgisayar ortamında yazması ve yazdıĐını dikkatle veya hi okumaması sonucunda oluŐuyor olabilir. Ancak yazarların kendilerinin de ıktıyı dikkatli olarak gzden geirmeleri beklenir. Her durumda, bylesine

hatalarının en son dergi editörlüğü düzeyinde ortadan kaldırılması gerektiği gayet açıktır.

Diğer taraftan, adlardaki imla (yazım) hatalarının yanısıra, Türk Tıp Dizini için ve tabii dergi okuru için güçlük yaratan bir diğer hususa da işaret etmekte yarar vardır. Yazar önadlarının kısaltılmasında, her derginin kendine özgü bir yaklaşımı bulunabilir. Daha kötüsü, bazı dergilerin bu konuda hiçbir konulmuş standardı bulunmayabilir. Tabii maalesef yazarlar da bu durumu körükleyerek, makalelerinde, sık sık kısaltma olarak vermeyi tercih ettikleri bir önadlarını zaman içerisinde diğeriyle değiştirme eğiliminde olabilirler ve hatta bazı önadlarını zamanla kullanmayabilirler. Dergi editörlüğü, yazarın tüm adlarının kendilerince bilinir olmasına büyük özen göstermeli ve anlaşılmayan durumlarda yazarla iletişim kurmalıdır. Böylece, örneğin

İ. Haluk Gökçora

İ. H. Gökçora

Haluk Gökçora

İsmail Haluk Gökçora

gibi çeşitli formların, bu kadar belirgin olmadıkları taktirde, Türk Tıp Dizini'nde birden fazla kişi gibi indekslenmesinin önüne geçilmiş olur.

Yazar adlarıyla ilgili bir başka sorun da, bayan araştırmacıların soyadlarında ortaya çıkmaktadır. Yazar, eğer makalesinde kızlık soyadı ile evlilik soyadını beraberce kullanıyor, fakat bu soyadlarının, (örneğin "tire işareti" kullanarak veya koyu yazarak veyahut da evlilik soyadını büyük harfle belirterek) bir biçimde okur tarafından ayrımlanabilmesini sağlamıyorsa, durumun anlaşılması güçleşmektedir. Daha ileri olarak, örneğin

Engin Turan Tuncer

adı, pekala bir erkeğe ait zannedilebilir. Nitekim bu bayanın, adının Engin, kızlık soyadının Turan, evlilik soyadının Tuncer olduğu, ancak bir diğer makalesi ile yapılan kıyasla anlaşılmıştır. Böyle durumlarda hatalı sonuçlara ulaşılmış olsa, kişinin makalesinin veri tabanına girişinde olabilecek terslikler, yine erişimi zorlaştıracaktır.

Son olarak, önad ve soyad karışmasına da dikkati çekmek gerekir. Çok ciddi olarak bilinen bir dergide dahi, aynı yazarlardan oluşan iki adet çift yazarlı makalenin birinde yazarlar,

Tanju Acar, Arshad Mahmood

ötekinde ise

olarak belirtilmişlerdir. Böylesine hataların, Türk Tıp Veri Tabanı yoluyla erişimi nasıl güçleştirebileceği açıktır.

Şurasını da belirtelim ki, yazar adının yanlış yazılması olgusunun, yazar açısından, çok daha önemli bir sonucu daha vardır. O da, yazarın atıf indeksinde yanlış isimle yer alması olasılığını doğurmasıdır. Böylesine bir durumun olası sonuçlarını herhalde açıklamaya gerek yoktur.

Başlıklardaki Yazım Hataları

Başlıklardaki yazım hataları, inanılmayacak kadar çoktur. Bunların hakemlere, editörlere bu derecede bir kolaylıkla takılmadan, farkına varılmadan geçişleri ise, kaygı vericidir. Örneğin,

“The analyse as of couple year protection CYP a value of tea family planning methots provided by public sector in Ankara between years, 1997 – 2000.”

başlığında sırasıyla giderek, gerçi “analyse” ‘analysis’ olacak, CYP’nin etrafında hemen önceki ifadenin kısaltması olduğu için parantez bulunacak, “tea” (ayrıca bir anlamı bulunduğu için anlaşılmayı zorlaştıran bir kelime olarak) ‘the’ olacak, “methots” ‘methods’ olacak, “years,” kelimesinden sonraki virgül kalkacaktır. Bunlar yapıldı diyelim; diğer taraftan (muhtemelen başlıkta, “as of” ‘un bulunduğu yerde ve/veya “a value” ‘nun bulunduğu yerdeki ifade kırılmalarından ötürü) veya belki de bir veya birden fazla sözcük atlamış olma gibi başka nedenlerle başlığın anlamı tam olarak yine ortaya çıkmamaktadır.

Başlıklarla İlgili Olarak Dikkat Çekici Diğer Bazı Durumlar

Başlıklarla ilgili olarak doğrudan doğruya “hata” sayılamayacak, fakat okurla iletişim kurmayı güçleştirebilecek şu iki hususa dikkat çekmekte yarar vardır.

1. Başlıkların uzunluklarına bir şey denemez, çünkü onların işlevi, içerik hakkında o derecede doğru bir bilgi verebilmektir ki, okur, yalnızca makale başlığını bile görse, aradığını bulup bulamadığını anlayabilsin!

İki sütun halinde ve yan yana yazılan çeviri alıştırması metinlerinde, aynı içeriğin Türkçe ifadesinin batı dillerine nazaran çoğunlukla daha kısa olduğu ortaya çıkmaktadır. Öte yandan, Türk Tıp Dizini’ndeki Türkçe başlıkların uzunluğu aynı izlenimi vermemektedir. Türk Tıp Dizini’ne alınan makalelerde, çok uzun oldukları için anlam yitimine neden olan başlıklar vardır ve yazarların böylesine durumlar yaratmaktan kaçınmaları gerekir. Aynı zamanda,

editörlerin de, böyle durumlarda yazarları ikaz etmeleri ve başlığın değiştirilmesini istemeleri olağan dışı değildir.

2. Diğer taraftan, bazı makale başlıklarının anlamsız gözüktüğü ve bu nedenle onlardan kaçınılması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin,

“Şiddetli karın ağrısı ve kilo kaybıyla gelen yaşlı bir kadın” olan makale başlığı, ilgili makaleye amaçlı bir erişim yapılabilmesi açısından oldukça anlamsızdır.

Makalelerde Noktalama İşareti Hataları

Örnek vermeye gerek olmaksızın, şu sonuç dikkate alınmalıdır ki, Türk Tıp Dizini'ne giren dergilerde, noktalama işareti kullanımında yer yer özensizlikler görülmektedir. Bunlar, çoğu kez noktalama işareti azlığı biçiminde göze çarpmaktadır. Bazı makalelerde de gereksiz biçimde noktalama işareti abartısı görülmektedir. Her iki eğilimin de yer yer cümle anlamını bozabilecek sonuçlar doğurabileceği göz önünde tutulmalıdır.

Türk Tıp Dizini açısından, özellikle başlık ve özetlerdeki noktalama işaretlerinin doğruluğu önemli olmaktadır. Söz konusu bağlamda, yine bir noktalama işareti sayılabilecek dipnotu belirteci olan (*) türündeki işaret hakkında da uyarıya ihtiyaç vardır. Türk Tıp Dizini'ne giren dergilerde, böylesine işaretler verildiği halde, onların dikkat çektiği dipnotunun bulunamayışı rastlanan hatalardandır.

Anlaşılabileceği üzere, bu açılardan en büyük görev, yine dergi editörlüklerine düşmektedir.

Büyük ve Küçük Harf Ayrımı

Bu başlık altında özellikle dikkat çekilmek istenilen konu, büyük veya küçük harf kullanımı açısından dergilerin basit dilbilgisi kurallarına uymaları ile ilgili bir uyarı yapmak değildir. Gerçi o bakımdan da bazı makalelerde sorunlar bulunduğu izlenmektedir. Ancak burada, küçük veya büyük harf kullanımı ile ilgili olarak dergi standartlarının bulunmayışına işaret edilecektir.

Makalelerin başlık ve metinlerinde, özellikle İngilizce ve Latince olgu veya yöntem adlarının yazılışındaki büyük veya küçük harf kullanımında standartlaşma olmadığı izlenmektedir. Örneğin, aynı dergide yer alan makalelerde

ELİSA TESTİ

ELİSA testi

Elisa testi

yazımlarının üçü de kullanılmaktadır. Diğer bir örnekte de, aynı dergide yer yer

DOPPLER

doppler

ve hatta, imla değişikliği ile

Dopler

yazıldığını izlemekteyiz. Bu durum karşısında, Türk Tıp Dizini'nde, belli bir standart takip edilerek kayıt yapılması kaçınılmaz olabilir. Ancak, daha uygun olan, dergilerce bu konuda belli bir standarda uyulmasıdır.

Dergilerde Öz Hataları

Bu anlatıma başlamadan önce, önemli bir noktaya değinmek gerekmektedir. Türkiye'de tıp süreli yayınlarında "öz" formatının kullanılmasına karşın, "abstract" sözcüğünün karşıtı olarak "özet" denilmektedir. Halbuki, "abstract" sözcüğünün karşıtına "öz", "summary" sözcüğünün karşıtı olarak da "özet" denilmesi gerekmektedir.

Özlerde görülen yazım hataları ve kendi içerisinde veya metinle karşılaştırıldıklarında fark edilen bilgi hataları, büyük miktarlara ulaşmaktadır. Yazarların basit sözcüklerin yazımında bile özensiz oldukları, dergi editörlüklerinin de buna karşı kayıtsız kaldıkları gözlenmektedir. Bu durum ise, hem dergilerin ve hem de veri tabanlarının güvenilirliğine ve kalitesine gölge düşürmektedir.

Burada metinle öz arasındaki çelişkilerden örnekler vermeyeceğiz. Yalnızca birkaç özün Türkçe ve İngilizce'leri arasındaki –o da karmaşık dilsel ifadeler açısından değil, belirgin karşıtılar yönünden- çelişkilerini göstermekle yetineceğiz. Ancak onlar, özlerde karşılaşılabilecek sorun boyutlarının anlaşılmasında yeterli olacaktır. Örneğin, bir makalenin Türkçe özünde "56 yaşındaki erkek hasta" denilirken, İngilizce özünde "A 60 years old man" karşıtı ifadesi geçmektedir.

Aynı şekilde bir diğer Türkçe özde

"PPD testi sonuçları ortalama 14 mm. (2 hastada negatif, 27 hastada 10-30 mm. arasında) bulundu."

denilirken, onun karşıtı olarak İngilizce özde

"Patient's mean diameter of induration for tuberculin skin were 14 mm. (2 patients have negative induration: 10 – 32 mm. range)"

denilmektedir. Burada, dilsel ifade açıklayıcılığının farklı oluşunun yanısıra, istatistik bilginin de her iki özde birbirini tutmaması gibi önemli bir hata vardır.

Bazı makalelerin Türkçe ve İngilizce özlerinde istatistiksel bilgilerin birbirlerini tutmaması, maalesef pek nadir değildir. Bu bağlamda başka tür hatalar da vardır. Örneğin bir Türkçe özde

“10.76 + 0.53, kontrol grubunda 9.35 + 0.66”

denilirken, İngilizce özün bu ifadeye karşı gelen yerinde

“10.76 ± 0.53 and 9.35 ± 0.66 for the control group”

yazılmıştır. Tabii, “+” ve “±” çok farklı sonuçlara işaret etmektedirler. Bu çerçevede sık sık düşülen başka bir hata ise, Türkçe’de rakamdan önce gelen “%” simgesini İngilizce özde de aynı şekilde yazma özensizliğidir.

Bir diğer makalenin Türkçe özünde ise,

“Sudan’ın batısında yer alan Nuba Dağı’ndaki Yeil Vadi Köyü’nde”

denilirken (ve burada “Yeil”in, imla hatası olarak aslında “Yeşil” olması gerekirken), İngilizce özde

“in the Green Valley Village”

yazılmaktadır. Özel isimlerin orjinalleri yerine her dildeki çevirilerini yazmanın ve sadece o çevirisi yapılmış özel ismi vermenin getireceği kargaşa, kolayca anlaşılabilir.

Bazı özlerde ise, çok büyük dikkatsizlikler sonucu, şöyle anlatımlar görülmektedir: Türkçe özde,

“Tüm hastalar operasyon bitiminden sonraki 2, 3, 4, 6, 12 ve Yedinci günlerde ziyaret edildiler”

denilirken, İngilizce özde

“All patients in the study were interviewed at 2, 3, 4, 6, 12, 24 hours”

karşılık ifadesi yer almaktadır.

İngilizce ve Türkçe özlerin karşılaştırılması sonucunda şu önemli gözlem sonuçlarına da ulaşılmaktadır:

- İngilizce özlerde cümle düşüklükleri oldukça fazladır.
- Türkçe özlerle İngilizce özler tam örtüşmemektedir.
- Birebir çeviri yerine İngilizce özler daha kısa tutulmaktadır.

Bu hataların önemi ortadadır. Ayrıca kendi araştırması için literatür taraması yapacak olan okurun, önce veri tabanındaki özleri okumaya çalışacağıının unutulmaması gerekir.

Diğer Bazı Hatalar

Tıp dergilerinde vurgulanabilecek daha birçok yazım hatası vardır. Bunlardan, iletişim tehlikesi arz edecek olanı, sık sık yazar iletişim adreslerinde hata görülmesidir. Örneğin,

Çukurova Üniversitesi, Ankara

gibi bir yazıma rastlanabilmektedir. Bu durumda, dergilerde anlaşılması mümkün olmayan iletişim adresi hatalarının da bulunabileceği akla gelmektedir.

Diğer taraftan, İngilizce anlatımlarda, her şeyin İngilizce'ye çevrilmemesi gerektiği de unutulmamalıdır. Örneğin, 7'inci caddeye "7th Street" denilemez. Ayrıca Yüksek İhtisas Hastanesi'ne de "Turkish Hospital for Advanced Specialization" denilmemesi gerektiği de herhalde açıktır. Bu bilgiye dayanarak bir yabancının kurmak isteyebileceği iletişimde, acaba kaç postacı bir gönderiyi doğru yere ulaştırabilecektir?

Sonuç

Bir bilimsel dergide yazım hatalarının çokluğu, aşağıdaki sonuçları doğurabilir:

- Bilginin erişimi, yaygınlaştırılması ve paylaşımı engellenebilir.
 - Erişimde hız, zaman ve maliyet tasarrufu sağlanamaz.
 - Metinde olsun, özde olsun tüm yazım hataları, daha sona yapılacak araştırmaları ciddi şekilde etkileyebilir.
 - Dolaylı bir sonuç olarak, böyle makalelerin yer aldığı veri tabanının güvenilirliğine ilişkin inancı sarsar.
 - Uluslararası bilim dünyasında da ülkenin araştırmaları açısından varılmış olan saygınlık düzeyi zedelenebilir.
- Türk Tıp Dizini'ne giren dergilerde ise,
- oldukça fazla yazım hatası bulunduğu,
 - içerik açısından ve özellikle makale metni ile ve Türkçe ve İngilizce özlerinin çeşitli yerlerindeki aynı olgunun ifadesinde çelişik bilgiler ve istatistiklerin bulunabildiği,

- derginin (dergi adı, yılı, sayısı, cilt numarası, sayfa numarası vb. gibi) fiziksel özellikleri ile ilgili hataların da mevcut olduğu görülmektedir.

Yukarıda konu dışı olduğu için sözü edilmemiş olmasına rağmen, aynı bağlamda şunları da belirtmek gerekir ki, söz konusu dergi makalelerinde

- kaynakça yazımında da hakemlerin ve editörün gözünden kaçan veya kaçmaya mahkum tutarsızlıklar vardır ve
- öz yazımında uluslararası standartlara uyma açısından büyük eksiklikler bulunmaktadır.

Dergi yönetimleri ile ilgili, gerçekten uzun dönemde kötü izlenim yaratabilecek en önemli hatalardan birisi de, bir taraftan pek çok derginin yazım kuralları ortaya koymaları ve öte yandan aynı dergilerde ilan edilen yazım kurallarına şu veya bu şekilde tam uymayan makalelerin yayımlanabiliyor olmasının kolayca görülebilmesidir.

Hatalı yazımlar, değil sadece bilginin erişiminde ve paylaşımında, kaybolmasında da önemli bir etkidir. Ayrıca yazım hatalarının artması, bilimsel dergi kalitelerini düşürmektedir ve dergi ve onun editörler grubu hakkındaki güven düşüncesini sarsıcı bir rol oynamaktadır.

Kaynakça

Acara, A. ve Ersan, O. (1996) *Ulusal çevrebilim bibliyografik veri tabanı*. Ankara: TÜBİTAK.

Ağalar, F., Akçakanat, A., Hayran, M., Yorgancı, K. ve Sayek, I. (1997). Travma ve Acil Cerrahi Kongresinde sunulan bildiri özetlerinin TÜBİTAK Abstrakt Hazırlama Kılavuzu'na göre değerlendirilmesi. *Ulusal Travma Dergisi*, 3 (2): 127-131.

Baujard, O., Baujard, V., Aurel, S., Boyer, C. ve Appel, R.D. (1998). Trends in medical information retrieval on internet. *Computers in Biology and Medicine*, 28: 589-601.

Detlefsen, E.G. (2002). The education of informationists, from the perspective a library and information sciences educator. [Çevrim içi], Elektronik adres:

<http://www.pubmedcentral.gov/articlerender.fegi?artid=64758> 19
Haziran 2002.

Jacso, P. ve Lancaster, F.W. (1999). *Build your own database*. Chicago: American Library Association.

- Kılıç, B. ve Sayek, İ. (2000). *Türk Tabipleri Birliği mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporu 2000*. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi.
- Rowley, J.E. (1990). *The basics of systems analysis and design for information managers*. London: Clive Bingley.
- Sable, J.H., Carlin, B.G., Andrews, J.E. ve Sievert, M.E. (2000). Creating local bibliographic databases: New tools for evidence-based health care. *Bulletin of the Medical Library Association*, 88 (2): 139-144.
- Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikası. (1997). *Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 97/04*. Ankara: TÜBİTAK.
- Türkiye'nin bilim ve teknoloji politikası ve TÜBİTAK'ın misyonu*. (1997). Bilim ve Teknoloji Strateji ve Politika Çalışmaları, TÜBİTAK BTP 97/03. Ankara: TÜBİTAK.
- Weise, F.O. ve McMullen, T.D. (2001). Study to assess the compensation and skills of medical library professionals relative to information technology professionals. *Bulletin of the Medical Library Association*, 89 (3): 249-262.
- Yeadon, J. ve Howard, S. (2002). Libraries-planning and management in a time of chance. [Çevrim içi]. Elektronik adres:<http://www.iatul.org/conference/fullpaper/yeaddon.html>. 14 Haziran 2002.
- Yıldızeli, A. ve Tabanlıoğlu, S. (2002). Türk Tıp Dizininin Türk enformasyon sistemine katkıları. *Bilgi Dünyası*, 3 (1): 45-60.
- Yılmaz, O. (ed.). (2003). *Sağlık bilimlerinde süreli yayıncılık : Bildiriler*. Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM.
- Yurtsever, E., Gülgöz, S., Yedekçioğlu, Ö.A. ve Tonta, M. (2002). *Sağlık bilimleri, mühendislik ve temel bilimlerde Türkiye'nin uluslararası atıf dizinindeki yeri 1973-1999*. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi.